

YERLARNING MELIORATIV HOLATI VA SHO'R YUVISH ME`YORLARIGA FITOMELIORANT O`SIMLIKLARNING TA`SIRI

J.Eshonqulov

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

M.Olisheva

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

A.Ikromaliyev

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada yerlarning meliorativ holati va sho'r yuvish me`yorlariga fitomeliorant o`simliklarning ta`siri, sho`rlangan tuproq holatini yaxshilashga qaratilgan ishlar va tajribalar va uning xulosalari keltirilgan.

Kalit so`zlar

Melioratsiya, tuproq, fitomeliorant, tuz, qurg'oqchilik, oq jo`xori, bug`doy

Respublikamizda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab iqtisodiyotimizning muhim tarmog`i hisoblangan qishloq xo`jaligida muhim o`zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan, Prezidentimiz tomonidan aholining turmush darajasini yaxshilash, oziq-ovqat mahsulotlariga bo`lgan talabini qondirish maqsadida yurtimizda g`allachilik sohasida ham ulkan ishlar amalga oshirilib, g`alla mustaqilligiga to`liq erishildi. Respublikamizda g`allachilikni rivojlantirish borasida ko`plab olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Ilmiy tadqiqot ishimizning asosiy maqsadi hozirgi kunga kelib suv tanqisligi kuzatiladigan yillarda g`alla maydonlarida don hosili yig`ishtirib olingandan so`ng, bunday maydonlarning aksariyat qismi shudgorlanib ekin ekilmay qoldirilmoqda va natijada mineralizatsiyasi yuqori bo`lgan yerosti sizot suvlari kapillyarlar orqali yer yuzasidan bug`lanishi evaziga uning tarkibidagi har xil suvda eriydigan o`simlik uchun zararli tuzlar tuproq tarkibiga kelib qo`shilmoqda. Buning oqibatida tuproqning turli darajada qayta sho`rlanishiga olib kelmoqda va kuz-qish davrlarida sho`r yuvish tadbirlariga katta miqdorda suv resurslarini sarflashga sabab bo`ladi.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish maqsadida dala tajriba maydonining sho`rlangan va sho`rlanishga moyil, yerosti sizot suvlarining joylashish chuqurligi 1,5-2,0 metr bo`lgan, o`tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida kuzgi bug`doydan so`ng fitomeliorant o`simliklari sifatida qurg'oqchilikka va tuzga chidamli Oq jo`xori hamda mosh ekinlarini ekib, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash,

buning natijasida sho‘r yuvish me‘yorlari hamda muddatlarini qisqartirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Tadqiqotlar davomida tuzlarning harakat qilish dinamikasini o‘rganish maqsadida tuproqning 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100 sm qatlamlaridan namunalar olinib, o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi uchun salbiy ta‘sir etadigan (CL1, SO₄, HCO₃, quruq qoldiq) tuzlar miqdorlari laboratoriya sharoitida tahlil qilib borildi.

Kuzatuv natijalari o‘rganilganda tajriba dalasida dastlab quruq qoldiq miqdori tuproqning 0-100 sm qatlamida 0,163 % ni tashkil qilgan bo‘lsa, tajribalar oxiriga borib nazorat, ya‘ni shudgor dalasida quruq qoldiq miqdori bir metrlik qatlamda 0,412% ni tashkil qilgan bo‘lsa, oq jo‘xori ekilgan 2-variantda mavsum oxirida quruq qoldiq miqdori 0,228% tashkil qilib, nazorat variantiga nisbatan 0,184 ga kam yig‘ildi. Mosh ekilgan 3-variantda quruq qoldiq miqdori 0,302% ni tashkil qilib, nazorat variantiga nisbatan 0,110% kam yig‘ilgan bo‘lsa, oq jo‘xori yetishtirilgan 2-variantga nisbatan 0,074% ko‘p yig‘ildi. Suv tanqisligi sharoitida kuzgi bug‘doydan bo‘shagan dalalarda fitomeliorant o‘simliklardan oq jo‘xori hamda moshni takroriy ekin sifatida yetishtirish natijasida yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va yerdan foydalanish samaradorligi oshishini ta‘minlaydi. Kuzgi bug‘doydan so‘ng oq jo‘xori o‘simligini N-150, P-100, K-60 kg/ga oziqlantirish me‘yorida va sug‘orisholdi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-70-65% da mavsumiy sug‘orish me‘yori 1808 m³ / ga bilan sug‘orish natijasida 47,4 s/ga don va 226,2 s/ga pichan hosili olindi. Shuningdek, mosh ekinini N-150, P-100, K-60 kg/ga oziqlantirish me‘yorida va sug‘orisholdi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-70-65% da mavsumiy sug‘orish me‘yori 1840 m³ /ga sug‘orish ishlari amalga oshirilganda moshdan 21,8 s/ga don va 15,1 s/ga pichan hosili olishga erishildi.

Tajribalarda fitomeliorant sifatida ekilgan oq jo‘xori va moshni sug‘orish sonlari va me‘yorini tuproqning suv va tuz rejimlariga ta‘siri uchala tajriba variantlarida kuzgi bug‘doydan keyin fitomeliorant ekilgan variant, bo‘sh maydonga taqqoslangan holda o‘rganildi. Ikkala tajriba variantida ham, kuzgi bug‘doydan keyin ekin ekilmagan sharoitda, tuproq namligi kuzgi bug‘doy pishib yetilgandan kuzgacha bo‘lgan davrlarda kamayib bordi. Sho‘r yuvish me‘yorini hisoblashda tuproqning suv-fizik xususiyatini va tuzlar miqdorini hisobga olgan holda bir metrli tuproq qatlami uchun V.R.Volobuyev formulasi bo‘yicha aniqlandi.

Tajriba dalasida eng yuqori sho‘r yuvish me‘yori tajriba maydonining shudgorlab, ekin ekilmagan dalasida qayd etilib, mavsumiy sho‘r yuvish me‘yori 5383 m³ /ga teng bo‘ldi. Ushbu dalada mavsum davomida 3 marta sho‘r yuvish ishlari amalga oshirildi. Oq jo‘xori (Sorgo) o‘simligi ekilgan 2-variantda esa mavsumiy sho‘r yuvish me‘yori 2380 m³ /ga ni tashkil qilib, mavsum davomida 2 marta sho‘r yuvish ishlari amalga oshirildi. Mosh ekilgan 3-variantda sho‘r yuvish

me' yori 3403 m³ / ga ni tashkil qilib, shudgorlab ekin ekilmagan dalaga nisbatan sho'r yuvish ishlariga 1980-3003 m³ /ga kam suv sarflandi. Tadqiqotlarda sho'r yuvish tadbirlari dekabr oyining uchinchi o'n kunligidan yanvar oyining oxirgi o'n kunligigacha davom etib, sug'orishlar orasidagi davr 14-18 kunni tashkil qildi. Xulosa qilib aytish joizki, tajriba maydonida kuzgi bug'doydan keyin fitomeliorant sifatida oq jo'xori va mosh ekilganda, tuproqning namligi yuqori bo'lib, uning tarkibida tuzlar miqdori kamayyadi hamda yerlarning meliorativ holatining yomonlashishi oldi olinadi. Shu bilan birga takroriy ekin hisobiga daladan qo'shimcha hosil olish imkoniyati yaratiladi.

ADABIYOTLAR

[1] Abdalova, G.N.; Eshonkulov, J.S.; Sulaymonov, S.O.; Abdullayeva, F.M. Improvement of Cotton Nutrition Procedure and Irrigation Technologies. *ACADEMICIA Int. Multidiscip. Res. J.* 2021, 11, 720–723. [Google Scholar] [CrossRef]

[2] Nasirov Bakhtiyor Salakhiddinovich Charshanbiyev Umuroq Yuldashevich, Eshankulov Jamoliddin Saporboy ugli. "Efficiency of application of herbicides which are samuray 33% ek, zellek super 10.4% ek and triflurex 48% ek against weeds in cotton fields" *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.09 (2021): 136-139.

[3] Salakhiddinovich, Nasirov Bakhtiyor., Eshankulov Jamoliddin Saporboy ugli 2021 "Development of Irrigation Procedures for Shadow Varieties Planted After Autumn Wheat." *International conference on multidisciplinary research and innovative technologies. Vol. 1. 2021. Google Scholar*

[4] J Eshonkulov, B Kamilov Effect of irrigation regimes on the fertility of soybean and sunflower cultivars planted in repeated periods To cite this article: January 2023 IOP Conference Series Earth and Environmental Science DOI: 10.1088/1755- 1315/1140/1/013006 Google Scholar]

[5] Allanov, K.; Sheraliev, K.; Ulugov, C.; Ahmurzayev, S.; Sottorov, O.; Khaitov, B.; Park, K.W. Integrated Effects of Mulching Treatment and Nitrogen Fertilization on Cotton Performance under Dryland Agriculture. *Commun. Soil Sci. Plant Anal.* 2019, 50, 1907–1918. [Google Scholar] [CrossRef]